

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumarea: trama unei competențe transdisciplinare

CZU 37.091

Rezumat: *Articolul pune în discuție trama formării competenței de a rezuma, care începe în cadrul educației timpurii, prin dezvoltarea deprinderii de a povesti, relata, expune, și continuă în școala primară, cu aceleași activități și oportunități de învățare. În prima clasă a treptei gimnaziale intră în circuit procedura de rezumare, ca proces, și termenul de "rezumat" – ca produs al învățării, care, treptat, devine și produs evaluabil. Competența de a rezuma se formează și se dezvoltă,*

prin asimilarea de cunoștințe și proceduri, inițial și preponderent, în cadrul studierii limbii de instruire și a literaturii respective, dar este aprofundată și extinsă la fiecare dintre disciplinele studiate în gimnaziu. Faptul că aceasta nu rămâne doar un obiect lingvistic, ci devine o probă a competențelor de muncă intelectuală vorbește pronunțat în favoarea calificării sale la competențele transdisciplinare.

Cuvinte-cheie: *rezumat, curriculum, competențe transdisciplinare, tramă, activități și oportunități de învățare.*

Abstract: *The article discusses the development of the summarizing competence, which begins in early education with the development of narrating, reporting, and expression skills and continues in primary school with the same type of activities and learning opportunities. In the first gymnasium grade the student encounters summarizing as a process and the summary as a product of learning, which will gradually become an assessable product. The summarizing competence is formed and developed through an assimilation of knowledge and schemes of action, initially and prevalently during the study of the language of instruction and its literature; however, all other subjects studied at the gymnasium stage help expand and enhance it. The fact that, rather than remain a mere object of linguistics, summarizing becomes a test of intellectual work skills speaks decidedly in favor of qualifying it amongst transdisciplinary competences.*

Keywords: *summary, curriculum, transdisciplinary competences, course of development, learning activities and opportunities.*

"...în pofida utilității sale școlare și sociale indeniabile (rezumatul poate avea ca referent nu numai textul literar, ci și cel nonliterar, și nu numai textul, ci și evenimentele lumii reale), strategiile de învățare a rezumării sunt puține și nu întotdeauna eficiente."

[Alina Panfil, 7, p. 124]

Examinând competențele transdisciplinare/transversale fără de care este imposibil să ne imaginăm un tânăr format intelectual, am ales pentru ilustrare *competența de a rezuma: a prezenta pe scurt, concis, esențialul dintr-o expunere orală sau scrisă*. Rădăcinile ei se regăsesc în fiecare dintre categoriile de competențe transdisciplinare enumerate în *Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017)* [1, pp. 27-28]:

1. Competența de receptare și interiorizare;
2. Competența de prelucrare primară a datelor/informațiilor, observărilor;
3. Competența de modelare și algoritimizare;
4. Competența de exprimare și argumentare;
5. Competența de prelucrare secundară a rezultatelor, datelor, observărilor;

6. Competența de integrare.

Privite prin prisma problemei *Cum să-i învățăm pe elevi să rezume diferite texte?*, fiecare dintre acestea poate deveni o treaptă pentru progresul elevilor în raport cu formarea intelectuală a acestora, și în mod expres a competențelor de comunicare orală și scrisă. Completând și dezvoltând această viziune holistică asupra instruirii în școala națională, *Concepția dezvoltării curriculumului școlar – 2024* pune în relief temele transdisciplinare, care îl vor ajuta pe elev „să dezvolte o înțelegere mai bună a modului cum ceea ce învață la diferite discipline comunică între ele și capătă sens” [3, p. 27]. Cu certitudine, fiecare competență stipulată – și încă multe altele, specifice și derivate! – merită atenția celor care vor elabora curricula actualizate.

Copiii își dezvoltă capacitatea de a expune odată cu formarea competenței de comunicare cu mult înainte de a deveni actori într-un proces de instruire instituționalizat, dar în uzul cotidian produsul oferit – o relatare orală despre o întâmplare trăită sau urmărită – nu este supus unor rigori docimologice. Acestea se profilează deja în curriculumul de educație timpurie, care stipulează cu multă grijă activitățile și produsele recomandate pentru copiii de vârstă preșcolară: *povestirea explicativă; activități de povestire; repovestirea; povestirea unui episod; povestirea despre sine* etc. O asemenea viziune este cât se poate de firească și îndreptățită, anticipând cu mult alfabetizarea. Prin urmare, este firesc ca priceperea de a povesti oral să se dezvolte anterior acelei de a produce textele respective în scris și trama conform căreia evoluează pe parcursul anilor o competență verificată în examenul de absolvire a gimnaziului se fixează în stative încă din grupa mică a instituției preșcolare.

Instruirea primară se ghidează de un curriculum care vine cu precizarea câtorva variante de texte ce urmează a fi expuse (povestite) și a unităților de competență care le vizează. Fără să figureze, deocamdată, termenul de *rezumat*, competența de comunicare în baza celor citite se concretizează în cadrul fiecăreia din cele patru competențe specifice în substantivele deverbale *povestire, expunere și relatare*. Apare neîndoielnic faptul că procedura de a rezuma ar fi imposibilă fără a se fi format priceperea de a *povesti, relata, expune*.

Tabelul 1. Grila-tip de evaluare a eseului

Clasa	Unități de competență
<i>Competența specifică 1. Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenție și concentrare.</i>	
II.	Povestirea orală a unui fragment audiat [4, p. 27]. Povestirea orală. Relatarea unor întâmplări, povestioare alcătuite după un șir de ilustrații, benzi desenate. Relatarea unor evenimente, informații din mass-media [4, p. 28]. Povestirea (orală, liberă, în succesiune și selectivă), imitând tonul, intonația și timbrul vocii [4, p. 29].
III.	Expunerea orală a textului audiat [4, p. 36].
IV.	Povestirea orală a unui fragment audiat [4, p. 44]. Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă). Povestirea despre textul literar. Exerciții de transformare a dialogului în povestire (oral). Textul literar povestit [4, p. 46].
<i>Competența specifică 2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în diferite contexte de comunicare.</i>	
I.	Relatări/povestiri de fapte, întâmplări, fragmente din povești, texte audiate, citite. Repovestirea clară și cu intonație a unui text audiat [4, p. 20].
III.	Relatarea unor întâmplări, povestioare alcătuite după un șir de ilustrații, după benzi desenate [4, p. 37].
IV.	Expunerea clară și corectă a ideilor într-un dialog [4, p. 45].
<i>Competența specifică 3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, cursivă și expresivă.</i>	
II.	Povestirea (orală, liberă, în succesiune și selectivă), imitând tonul, intonația și timbrul vocii [4, p. 29].
III.	Povestirea unui text literar citit după un plan simplu de idei. Povestirea selectivă a fragmentului indicat sau a unei ilustrații la text [4, p. 38].
IV.	Povestirea unui text literar sau informativ după un plan simplu de idei [4, p. 44]. Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă) [4, p. 46].

Alegerea textelor și eventuala lor adaptare rămân la latitudinea autorilor de manuale și auxiliare didactice, dar și a profesorilor, iar aceste activități și oportunități de învățare, devenite cu timpul probe de evaluare formativă și sumativă, ar trebui să se orienteze spre atingerea următoarelor finalități:

– La sfârșitul clasei I-a, elevul poate *reproduce/povesti* (ghidat) fragmente din poveștile/textele ascultate [4, p. 24].

– La sfârșitul clasei a II-a, elevul poate *reproduce/povesti* fragmente din textele citite/ascultate și poate *prezenta* succint informații selectate după preferințe din cărțile citite independent [4, p. 34].

– La sfârșitul claselor a III-a și a IV-a, elevul poate *reproduce/povesti* texte/fragmente din textele citite/audiate (cu/fără un plan simplu de idei) [4, p. 42, p. 51].

Doar în clasa I-a reproducerea textului este ghidată și se bazează pe audiere; începând cu clasa a II-a, finalitățile vizează atât înțelegerea la auz, cât și înțelegerea la lectură (inclusiv la lectura independentă); din clasa a III-a intră în practica uzuală planul simplu de idei. Fiecare dintre aceste activități devine un punct de reper pentru ceea ce va urma, cuprinzând un cerc mai larg în gimnaziu. Elevul pregătit în acest sens în școala primară va fi capabil să facă față cerințelor impuse de curriculumul gimnazial și va progresa în competența sa de a expune conținutul textului citit în conformitate cu parametrii variabili ai diferitelor sarcini și cerințe.

În clasa a V-a primul contact cu termenul de *rezumat* are loc la disciplina *Limba și literatura română*, când elevul cunoaște cerințele față de produsul respectiv și strategiile de elaborare a lui. Dacă privim din această perspectivă, cunoștințele procedurale urmează să fie asimilate pe parcursul anilor de studii, termenul figurând atât în lista unităților de conținut, cât și în lista unităților de competență și a finalităților. Alte curricula școlare, deși materiile respective valorifică plener capacitatea elevilor de a rezuma informația științifică prin diferite produse evaluabile, nu își prescriu în mod expres formarea și cizelarea ei. Indubitabil, priceperea de a elabora sinteze ale textelor citite este solicitată la toate materiile școlare, indiferent de aria curriculară, doar că în raport cu unele este cardinală, iar în raport cu altele –mai puțin frecventă. Și mai curent decât în cadrul instruirii instituționalizate, priceperea de a sintetiza mari cantități de informație, alcătuind un plan, un conspect, o schiță, o sinteză, un compendiu este valorificată în activitatea profesională a tuturor celor care continuă să citească și să scrie. Relevant în acest sens ar fi un citat din Cadrul european comun de referință pentru limbi: la nivelul C2 purtătorii „pot să redacteze rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare” [2, p. 32].

Tabelul 2. *Eșalonarea activităților de învățare a rezumării (treapta gimnazială)*

Clasa	Unități de competență
V	3.4. Rezumarea unui text narativ de mici proporții [6, p. 13]. Finalitate: Rezuma un text narativ de mici proporții [6, p. 14].
VI	3.4. Rezumarea textului în baza planului dezvoltat de idei [6, p. 20]. Finalitate: Rezuma textul în baza planului dezvoltat de idei [6, p. 24].

VII	3.5. Rezumarea unui text narativ cu elemente descriptive [6, p. 26]. Finalitate: Rezuma un text narativ cu elemente descriptive [6, p. 31].
VIII	3.4. Rezumarea textului literar și științific [6, p. 34]. Finalitate: Rezuma textul științific [6, p. 38].
IX	3.4. Rezumarea unui fragment/alineat de text în limita unui număr determinat de cuvinte [6, p. 40].

Eșalonarea unităților de competență le permite tuturor celor implicați în conceptualizarea, asigurarea didactică, proiectarea și desfășurarea procesului de instruire să vizualizeze limpede perspectiva: de la povestirea orală la rezumatul scris; de la rezumarea unui text narativ de mici proporții în clasa a V-a la textul narativ cu elemente descriptive în clasa a VII-a și la rezumarea textului literar în clasa a VIII-a. Fiecare dintre aceste unități de competență va fi racordată la unitatea de conținut *Scrierea metaliterară. Rezumatul textului literar*. Pentru exersarea deprinderii de a rezuma, deci și pentru formarea competenței respective, recomandăm proiectarea unor ateliere de lectură și de scriere ale căror obiective vor stipula diverse situații de învățare. Prezentăm mai jos (Figura 1) trama prin care se urmărește, consecvent și gradual, atingerea finalității. *Elaborați un rezumat al textului dat în limita de...* nu este singura variantă posibilă de formulare a sarcinii, dar cerințele înaintate în proba de examen nu vor părăsi aria competențelor stabilite (N.B.! Cifrele corespund claselor I-IX).

În cadrul testului la limba și literatura română propus pentru examenul de absolvire a gimnaziului, unul dintre itemi se referă la unitatea de conținut *Scrierea metaliterară. Rezumatul textului literar* și solicită, ca produs, rezumatul unei secvențe din textul dat. Itemul-prototip, supranumit *Rezultat al învățării*, este *Rezumarea textului propus, conform cerințelor specifice, în raport cantitativ de 1:3* [8, p. 8].

Deoarece textul se propune la prima vedere, este firesc că elevii îl citesc și îl analizează ad-hoc, nemijlocit în timpul afectat examenului. Cerințele față de rezumat și baremul fiind cunoscute în prealabil, nu ar trebui să apară surprize în formularea itemului. Adică, în cazul unui elev care s-a ținut de carte, priceperea de a extrage esențialul dintr-un text pus recent în fața ochilor săi, de a elimina detaliile neesențiale, de a schimba formele gramaticale ale verbelor, de a recurge la cuvinte generalizatoare sau pronume ori de a conjuga ideile evoluează treptat spre iscusința de a deconstrui textul dat și de a asambla un text de sinteză propriu, din elementele de construcție ale celui original. Dar până să ajungă la acest examen decisiv pentru treapta următoare, elevii au frecventat o instituție de învățământ și au făcut zeci de rezumate, la toate materiile școlare, chiar dacă nu întotdeauna au operat cu termenul.

Figura 1. Trama competenței de a rezuma

Procedura de rezumare a textului solicită consecutiv toate operațiile taxonomiei – începe de la *recunoașterea* cuvintelor și a semnificațiilor, *cunoașterea & înțelegerea* subiectului și a problemelor, trece prin *analiza* textului dat, continuă cu *aplicarea* unor deprinderi de lucru pe acest text, soldându-se cu un produs de *sinteză*. Esența operației de sinteză rezidă în armonizarea celor două laturi ale textului rezumat: **conținutul** și **forma**. Cerințele față de **conținutul rezumatului** planează în jurul ideii de **fidelitate**: un rezumat trebuie să reproducă exact esența textului de start, păstrând consecutivitatea temporală și logică, fără interpretări, comentarii și completări proprii, dar și fără a omite ceea ce este relevant pentru textul dat. Cerințele înaintate față de **forma rezumatului** nu mai reclamă fidelitate, nici chiar la nivel de vocabular: ele oscilează între **libertatea** de a reformula, respectând anumite rigori, și **obligativitatea** normei limbii literare. **Libertatea** este probată prin **variabilitatea** textelor produse: într-o clasă de 20 de elevi putem să obținem 20 de rezumate diferite, dar toate adecvate cerințelor. Pentru ca aceste aspecte ale produsului final evaluabil să reprezinte cu adevărat competența elevului, ambii actori ai procesului de instruire, profesorul și elevul, trebuie să parcurgă împreună suficiente texte și să valorifice diverse oportunități de învățare. În acest scop, distingem mai multe etape de lucru, a căror consecutivitate este – într-o foarte mare măsură – evidentă și incontestabilă, chiar dacă pe alocuri diferită pentru textul literar și cel nonliterar.

Vom examina situația în care elaborarea rezumatului se face ghidat până la momentul redactării textului propriu. La modul concret, încercăm să restabilim parcursul elevului care este pus, pentru prima dată, în fața necesității de a elabora un rezumat al textului literar – parcurs care trebuie să evolueze de la surpriza unei proceduri necunoscute la rutina unui exercițiu limpede și accesibil.

Pentru că ne referim la o situație de învățare inedită, care se întemeiază pe un proces minuțios proiectat de către profesor, textul și procedurile urmează să fie adaptate la nivelul și potențialul elevilor cu care se lucrează. Viziunea globală asupra procesului va fi similară exersării pentru formarea altor competențe specifice: „Oricărei competențe îi corespund o situație și o familie de situații în care ea se dezvoltă, se construiește și se adaptează” [5, p. 77]. Ne orientăm, în general, către elevii din clasa a V-a, pentru care și noțiunea de rezumat, și exigențele față de asemenea text sunt noi. Această precizare nu exclude varianta în care profesorii pot urma fidel același scenariu în oricare dintre clasele următoare, atunci când constată că trebuie să facă doi pași în urmă pentru a putea merge înainte. Algoritmul propus lasă mult loc pentru imaginație și abordări, precum și pentru opțiunea de a trece peste etapele deja asimilate și de a începe de acolo unde se face vizibilă nevoia de recuperare.

Competența de receptare și interiorizare: lectura cognitivă a textului. Circumstanțele acestui exercițiu impun ca fiecare elev să aibă textul în fața ochilor, imprimat pe hârtie (nu este relevant dacă e în manual, în orice altă carte sau pe o foaie detașabilă; mai nou – proiectat pe un ecran). La fel ar trebui să nu aibă relevanță nici faptul dacă textul cu care se lucrează a fost astfel redactat de autor sau constituie o adaptare didactică inteligibilă. Avantajul foii detașabile constă în permisiunea de a aplica direct pe text anumite semne convenționale, elevul evidențind și marcând pentru sine cuvintele și sintagmele care îi atrag atenția. Activitățile de învățare dirijate de profesor ar trebui, cu timpul, să devină deprinderi de lucru independent cu textul: explicarea cuvintelor necunoscute; precizarea sensurilor contextuale ale cuvintelor cunoscute; interpretarea secvențelor neclare; elucidarea semnificației unor date și nume proprii etc.

Competența de prelucrare primară a datelor/informațiilor, observărilor: lectura interogativă a textului. Procesarea atentă și profundă a textului ar trebui să asigure înțelegerea esenței lui și șansa de a-l reproduce exact, dar în forma solicitată. Deși în studiul altor texte recomandăm strategia interogării multiprocesuale, pentru elaborarea rezumatului – care va urma cursul și linia celui propus – profesorul se poate limita la întrebările *literale* (sau închise). Acestea vor fi adresate pentru a evidenția episoadele relevante; a repera evenimentele, succesiunea lor și relația de cauzalitate; a identifica personajele implicate; a jalona momentele cronotopului – într-un final, pentru a descompune textul în factori primi și a-i înțelege esența. Insistăm pe recomandarea de a nu aborda aspecte care cer interpretarea, modificarea sau aprecierea textului, pentru a nu crea situații derutante: rezumatul solicită doar reformularea, prin construcție personală, a conținutului propus, nu și intervenția în text.

Dintre tehnicile de chestionare (de formulare a întrebărilor cu participarea elevilor), se poate recurge la *Explozia stelară* sau *Grila lui Quintilian*. În fața elevilor care au depășit acest mod de abordare, profesorul va reperă în prealabil secvențele ce constituie răspunsul la întrebare, iar acestea vor fixa nodurile esențiale, structurale și logice, ale textului cercetat. Adresând întrebări exacte și riguroase, elevii vor identifica autonom relevanța secvențelor vizate (acestea ar putea fi evidențiate în prealabil, dacă textul este imprimat special pentru exercițiul respectiv). Cu cât mai profundă va fi înțelegerea conținutului, cu atât mai liberi și independenți se vor simți elevii în elaborarea rezumatului.

Competența de prelucrare secundară a rezultatelor, datelor, observărilor: examinarea aspectelor definitorii ale textului. Analiza textului propus pentru rezumare ar trebui să se edifice pe determinarea statutului acestuia – literar sau nonliterar – și pe identificarea structurii sale definitorii: text narativ, descriptiv, dialogat, reflexiv, argumentativ, informativ (fără îndoială, textul propus elevilor va fi adecvat vârstei și se va înscrie în aria lor de competență). Procedurile dirijate de profesor acum, prin întrebări adresate clasei sau sarcini pe care elevii le realizează imediat, trebuie să conducă la explicitarea parametrilor variabili ai textului: determinarea temei (subiectului); descoperirea problemelor; detectarea conținutului de idei; formularea ideii principale și a ideilor derivate. În cazul textului literar, acestea vor fi urmate de explorarea unor aspecte specifice: identificarea motivelor literare; alcătuirea listei de personaje; elucidarea cronotopului; precizarea relațiilor de cauzalitate etc. În cazul textului nonliterar, accentul va cădea pe structura logică a textului, fie el informativ, reflexiv sau argumentativ, precum și pe discriminarea ideilor principale și secundare, pe interpretarea exemplorlor sau a referințelor.

Competența de modelare și algoritmizare: alcătuirea planului de idei. Oricât de mic ar fi volumul textului propus, întotdeauna există posibilitatea de a desluși în cuprinsul lui câteva evenimente sau idei distincte. Ideile fiind deja detectate și extrase (dacă erau explicite) sau formulate (dacă nu au fost exprimate răspicat), se recurge la alcătuirea planului de idei. Un plan de idei bine formulat devine esența sublimată a viitorului rezumat sau schița lui, care va necesita completări doar în limita de întindere solicitată. Diverse proiecții ale acestei oportunități vor genera procedee didactice de o largă amplitudine: (a) planul din citate – secvențe din text; (b) formularea independentă a punctelor de plan folosind doar vocabularul textului; (c) utilizarea unui lexic generalizator, nu neapărat prezent în textul dat. Prin aplicarea acestor deprinderi practice rutinare, elevii se obișnuiesc să deducă esențialul și să-l reformuleze, redactând fiecare un produs propriu. Algoritmizarea va

privi aici asimilarea unei strategii proprii de lucru cu textul și elevul va putea decide, cu timpul, dacă pentru stilul lui de învățare este mai rezultativ să urmeze calea *salvării, eliminării* sau *condensării* informației.

Competența de integrare: organizarea și redactarea rezumatului. Acum elevii trebuie să vadă diferite posibilități de a organiza textul solicitat, iar procedeele la care recurg să fie dictate de cerințele standard față de forma produsului: prezentarea unei viziuni de ansamblu asupra esenței textului dat, prin reformularea informației. O variantă de lucru, profund formativă în esență, este tehnica *Lectură în perechi, rezumate în perechi*. Și în caz că s-a lucrat individual, verificarea lucrărilor în ciornă se poate face în câteva etape, dintre care menționăm: (I) prezentarea și discutarea în perechi sau în grupuri de câte trei elevi; (II) compararea produselor într-o discuție frontală; (III) revizuirea și redactarea individuală a rezumatului care va fi evaluat.

Doar în raport cu rezumatul, nu și privind alte texte scrise, **Competența de exprimare și argumentare** o considerăm importantă pentru activitățile care vizează analiza textelor deja elaborate, fie în cadrul atelierelor, fie ca probe de evaluare și apreciere cu notă.

În încheiere: Profilurile de absolvire spre care se orientează instruirea școlară conturează cunoștințele pe care copiii trebuia să le fi achiziționat în anii de studii, dar acestea devin funcționale doar dacă se materializează în priceperea de a le folosi. Astfel că, odată formată la disciplinele din aria curriculară *Limba și comunicare*, competența de a rezuma devine una transdisciplinară, adică metodologică, situându-se într-un final deasupra materiilor separate. Iar pentru a avea succes în acest sens, profesorului îi revine sarcina de a detecta situațiile și ingredientele utile, rezultative întru formarea competenței respective la disciplina sa, dar și de a valorifica toate ingredientele ce constituie o asemenea competență la alte discipline.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul de referință al curriculumului național. Chișinău: Lyceum, 2017.
2. Cadrul european comun de referință pentru limbi: învățare, predare, evaluare. Ch.: S.n., 2003.
3. Concepția dezvoltării curriculumului școlar. 2024. Pe: <https://bit.ly/4i0jT5U>
4. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
5. Jonnaert Ph., Ettayebi M., Defise R. Curriculum și competențe: un cadru operațional. Cluj: ASCR, 2010.
6. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
7. Panfil A. Limba și literatura română în gimnaziu: Structuri didactice deschise. Pitești: Paralela 45, 2006.
8. Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului: limba și literatura română. Pe: <https://bit.ly/4hZChMg>